

PEDAGOGNING TARBIYACHI SIFATIDAGI MAHORATI

*Valixanova Nigora Abdukaxxorovna Turon universiteti Andijon filiali
Pedagogika va tillar kafedrasi mudiri, dotsent.*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19639615>

Annotatsiya. Mamlakatimizning kelajagi, mustaqil O‘zbekistonning istiqboli, ta’lim sohasida olib borilayotgan islohotlarning muvaffaqiyati ko‘p jihatdan tarbiyachi-o‘qituvchiga, uning saviyasiga, tayyorgarligiga, fidoyiligiga, yosh avlodga ta’lim berish va barkamol inson darajasida tarbiyalab, voyaga yetkazishga nisbatan shijoatiga bog‘liq. Maqolada ta’lim tizimida olib borilayotgan islohotlarning muvaffaqiyati ko‘p jihatdan o‘qituvchining tarbiyachilik mahoratiga bog‘liqligi yoritilgan. Unda tarbiya jarayonining mohiyati, mazmuni, asosiy qonuniyatlari hamda o‘qituvchining pedagogik va psixologik tayyorgarligining ahamiyati tahlil qilingan. Shuningdek, o‘quvchilarni har tomonlama barkamol shaxs sifatida shakllantirishda tarbiyaviy faoliyatni to‘g‘ri tashkil etish, zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish va ijtimoiy-psixologik yondashuvlarning o‘rni ochib berilgan hamda tarbiyachilik mahoratini shakllantirish omillari, uning tarkibiy qismlari keng yoritilgan.

Kalit so‘zlar: tarbiya, pedagogik mahorat, o‘qituvchi, tarbiyachi, ta’lim tizimi, barkamol shaxs, pedagogik texnologiya, ijtimoiy-psixologik yondashuv, estetik tarbiya, o‘z-o‘zini anglash, tarbiyaviy jarayon, uzluksiz ta’lim

Ma’lumki, ta’lim muassasalarida tarbiyaviy jarayon bevosita o‘qituvchi tomonidan tashkil qilinadi va olib boriladi. Yangicha ijtimoiy sharoitda ta’lim-tarbiyadan ko‘zda tutilayotgan maqsadlarga erishish, o‘quvchilarning dars va darsdan tashqari xilma-xil tarbiyaviy faoliyatlarini uyushtirish, ularni bilimli, odobli, e’tiqodli, vatanparvar, mehnatsevar, barkamol inson qilib o‘stirish va kasbga yo‘naltirish o‘qituvchilar zimmasiga yuklatilgan.

Ko‘pchilik yosh o‘qituvchilarda, ta’lim berish mahoratiga qaraganda tarbiyachilik mahoratini egallash jarayoni qiyin kechadi. Albatta, buning obyektiv sabablari bor: tarbiya tushunchasi, insonning aqliy imkoniyatlarini rivojlantirish, axloqan pok, estetik didli, mehnatsevar qilib tarbiyalash omili bo‘lib, ta’lim berish ko‘nikmalarini egallashga qaraganda keng ma’nodagi tushuncha bo‘lganligi uchun doimo ziddiyatlarga va tasodifiy hodisalarga boy. Tarbiya – o‘qituvchi va o‘quvchi (tarbiyachi va tarbiyalanuvchilar) o‘rtasida tashkil etiluvchi pedagogik faoliyat bo‘lib, tarbiyalanuvchini ma’lum bir maqsadga muvofiq takomillashtirish uchun shaxsga muntazam va tizimli ta’sir etish, jamiyatning ijtimoiy tarixiy tajribalariga yondashib shaxsni har tomonlama shakllantirish, uning xulq-atvori va dunyoqarashini, ijtimoiy ongini tarkib toptirishda xalqning boy mafkuralariga yo‘naltirilgan qizg‘in faoliyat jarayonidir.

Tarbiya asosida tarbiyalanuvchining ongi shakllanadi, ma’naviy boyligi va his-tuyg‘ulari rivojlanadi, o‘zida ijtimoiy hayotda o‘z o‘rnini topish uchun zarur bo‘lgan, kishilar bilan o‘zaro munosabatni to‘g‘ri tashkil etishga xizmat qiladigan axloqiy odatlar hosil bo‘ladi.

Tarbiya jarayonida jamiyatning shaxsga nisbatan axloqiy talablariga muvofiq keluvchi xulqiy malaka va odatlarini hosil qilish lozim. Bunga erishish uchun o‘quvchining ongi, hissiyoti va irodasiga o‘qituvchi tomonidan pedagogik mahorat qonuniyatlari asosida ta’sir etib boriladi. Agar ularning birortasi e’tibordan chetda qolsa, maqsadga erishish qiyinlashadi.

Tarbiyaning mohiyati va mazmuni mamlakatning ijtimoiy-siyosiy maqsadlarini ifodalaydi, jamiyatning fuqarolar oldiga qo‘yadigan talablaridan kelib chiqib asoslanadi. Zero, har bir xalqning taraqqiy etishi, davlatlarning qudratli bo‘lishi avlodlar tarbiyasiga ko‘p jihatdan bog‘liqligi qadimdan o‘z isbotini topgan.

Tarbiya xususida taniqli o‘zbek adibi Abdulla Avloniyning “Al-hosil, tarbiya bizlar uchun yo hayot, yo mamot, yo najot – yo falokat, yo saodat – yo razolat masalasidir”, – deb aytgan fikrlari barcha millat vakillarining tarbiyasiga mos keluvchi haqiqatdir. Ushbu fikrlardan anglaniladiki, shaxs tarbiyasi xususiy ish emas, balki ijtimoiy, milliy va davlat ishidir.

O‘qituvchi tarbiyachilik faoliyatining mazmunida, oldinga qo‘yilgan maqsad va vazifalarga muvofiq o‘quvchilar tomonidan o‘zlashtirilishi lozim bo‘lgan bilim, ko‘nikma va malakalar, shaxs xulq-atvori hamda sifatleri mohiyati aks etadi. O‘qituvchi tarbiya mazmunini shaxsning shakllanishiga qo‘yiluvchi ijtimoiy talablar mohiyatidan kelib chiqib ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot, kishilik munosabatlari mohiyati va darajasi, shuningdek, jamiyat mafkurasi g‘oyalari asosida belgilaydi. Shu bilan birga, tarbiyaviy faoliyat, avvalo, o‘qituvchining pedagogik mahorati, yuksak tashkilotchilik faoliyatiga ham bog‘liqdir. O‘qituvchining tarbiyachilik mahorati:

o‘quvchilar dunyosiga kirib borishida, ularning mehriga sazovor bo‘lishida, ta’lim muassasasidagi pedagogik faoliyatni to‘g‘ri va ma’lum bir maqsadga yo‘naltira olishida namoyon bo‘ladi;

bu maktab o‘quvchisini har taraflama rivojlantiruvchi pedagogik vaziyatlarni to‘g‘ri tashkil qila olish malakasidir;

“o‘qituvchi-o‘quvchi” munosabatini bir zumda ijobiy tomonga hal qilish emas, balki o‘quvchilar jamoasi va alohida shaxsga tarbiyaviy ta’sir etish, jamoada tarbiyaviy muhitni bir maromda tashkil qilishdir;

faqat kasbiy bilimlarni mukammal egallash emas, balki tarbiya qonuniyatlari hamda o‘quvchilar jamoasi hayotini tashkil qilish qonuniyatlaridan kelib chiqadigan usul va metodlarning amaliyotga tatbiq etishidir;

bilim va unga asoslangan ko‘nikma va malakalar bo‘lib, o‘qituvchidan tarbiyachi sifatida intellektual qobiliyatlar tizimiga ega bo‘lish talab etiladi. U tarbiyachi sifatida o‘zida ushbu qobiliyatlarni yillar davomida shakllantirib borishi zarur.

O‘z faoliyatini endigina boshlayotgan o‘qituvchilar va doimiy izlanishda bo‘lgan tajribali o‘qituvchilar ham tarbiyachilik mahoratiga zamin yaratuvchi quyidagi jarayonlarni bilishi kerak: har qanday pedagogik vaziyatlarda o‘quvchining ichki va tashqi dunyosini to‘g‘ri tushunish malakasini oshirish; pedagogik vaziyatlarni to‘g‘ri idrok qilish uchun diqqatni jamlash; tarbiyalanuvchilarga ishonch va talabchanlik; tarbiyaviy vaziyatni har tomonlama puxta baholay olish qobiliyati; xilma-xil pedagogik taktlardan o‘zi uchun eng muhimini ajrata olish qobiliyati; ziddiyatli tasodifiy holatlarda ikkilanmasdan to‘g‘ri qaror qabul qilish; tarbiyada ta’sir etishning turli usullaridan foydalana olish qobiliyati; fikr va mulohazalarini so‘z bilan, mimika va pantomimik harakatlar bilan o‘quvchi ongiga aniq yetkaza olish; dars va darsdan tashqari faoliyatda o‘quvchilar bilan kommunikativ aloqa o‘rnatish qobiliyati; o‘quvchilar ongida erkinlik va tashabbuskorlikni, o‘z fikr mulohazalarini qo‘rqmasdan bayon qilish ko‘nikmalarini tarbiyalash; qiyin holatlarda o‘quvchilarga yordam bera olish; tarbiyaviy tadbirlarni o‘tkazishda o‘quvchilar jamoasi bilan doimo maslahatlashish; o‘tkazilayotgan tarbiyaviy tadbirlar yuzasidan o‘quvchilarning fikrlarini o‘rganish; o‘z-o‘zini boshqarishning turli shakllaridan unumli foydalanish; har bir

o’quvchining yashirin ijobiy fazilatlarini ko’ra olish va takomillashtirish; o’quvchilarning ijtimoiy kelib chiqishiga qarab toifalarga ajratmaslik, bir xil munosabatda bo’lish.

Pedagogikada o’qituvchining tarbiyachilik mahorati doimiy o’zgarib turadigan, jamiyat talablaridan kelib chiqib, to’ldirilib boriladigan bir butun tizimga ega. Uning bir-biri bilan bog’liq quyidagi tarkibiy qismlari o’qituvchining tarbiyaviy faoliyatida muhim yo’nalishlar bo’lib doimo, mazmunan boyitilib boriladi:

Tarbiyada maqsadning aniqligi. O’zbekiston Respublikasi ijtimoiy-siyosiy mustaqilligining dastlabki yillaridayoq mamlakatimizda amalga oshirilishi ko’zda tutilayotgan tarbiyaviy maqsad aniq belgilab olingan va o’qituvchi zimmasiga ulkan mas’uliyat yuklangan. O’zbekiston Respublikasining «Ta’lim to’g’risida»gi Qonuniga ko’ra tarbiyachilar va o’qituvchilar zimmasiga jamiyatimiz tomonidan qo’yilayotgan talablar – erkin, ijodkor, mustaqil fikr egasi bo’lgan komil inson va malakali mutaxassisni tarbiyalab voyaga yetkazishdan iborat. Ushbu maqsadga erishish yo’lidagi asosiy vazifa - bu shaxsda umumiy madaniyat unsurlarini, ya’ni, aqliy, axloqiy, jismoniy, estetik, iqtisodiy, ekologik, huquqiy, siyosiy hamda mehnat madaniyatini tarbiyalashdan iborat.

Texnologik tizim yoki tarbiya texnologiyasi bu pedagogik metod, usul va vositalarni rejali va kutilgan natijalarga erishishga imkon beradigan, shaxsga va jamoaga aniq ta’sir ko’rsatadigan jihatlarni tanlash tizimidir. Bu tarbiyachi-o’qituvchining o’quvchilar amaliy faoliyatini to’g’ri tashkil qila olishi va boshqarishining ko’nikma va malakalariga ega bo’lishidir. Texnologik jarayon natijalaridan asosiy maqsad, tarbiyachi ijodiy izlanishlar tufayli, o’quvchilar tashabbuskorligini ta’minlaydi. Tarbiyachi-o’qituvchining o’quvchilar o’z-o’zini boshqarish uyushmalari bilan hamkorlikda ishlashi natijasida murakkab masalalarni hal qilish uchun vaqt ajratadi. Texnologik tizimda tarbiyaviy ahamiyatga ega tadbirlarni muvaffaqiyatli uyushtirish o’qituvchining pedagogik mahoratiga bog’liq. Uyushqoqlik bilan o’tkazilgan tadbirlar o’quvchilarning aqliy rivojlanishini, bilish tafakkurini, kasb tanlashga nisbatan qiziqishini, erkin fikrlashlarini, o’z fikr-mulohazalarini cho’chimasdan to’g’ri tasavvur bilan bayon etish tushunchalarini shakllantiradi.

Ijtimoiy psixologik tizim. O’qituvchining tarbiyachi sifatidagi mahorati - bu tarbiyalanuvchilarni ma’lum bir maqsadga muvofiq tarbiyalash uchun mo’ljalgan olish san’atidir. O’quvchilar har kuni quvonchli daqiqalarni, katta va kichik ko’ngilsizliklarni birgalikda boshdan kechiradilar. Ular tarbiyachi-o’qituvchining o’zlariga nisbatan yaxshi va yomon, yoki insoniy munosabatlarini tez ajrata oladilar va bunga darhol o’z “javoblarini” qaytaradilar. Ijtimoiy psixologik bilim va malakaga ega bo’lish tarbiyachi-o’qituvchida uddaburonlikni va sezgirlikni shakllantiradi. U o’quvchilar jamoasini uyushtira oladi, o’quvchilar qalbiga yo’l topadi. Chunki o’quvchilar jamoasi umumiy maqsad asosida tashkil topgan, yuqori darajada uyushtirilgan birlashma bo’lib, shaxs shakllanishining yetakchi omili sifatida ijtimoiy munosabatlar ichida muhim yacheyka hisoblanadi.

Estetik tizim. Agar tarbiyaviy vosita, usul va metodlar orqasida yetakchi g’oya turmasa, texnologik tizim va ijtimoiy psixologik munosabatlar tizimi maqsadli tarbiyaviy natijalar bermaydi. O’qituvchining har bir harakati, o’quvchilarning estetik madaniyatini shakllantirishga xizmat qiladi. Tarbiyachi faoliyati hayotiy me’yor va qadriyatlar asosida olib borilishi kerak, shundagina, o’quvchining tarbiya jarayonidagi faolligi ta’minlanadi.

O’z-o’zini anglash. O’qituvchining vazifasi va burchi tarbiya natijasida o’quvchida milliy qadriyatlarga e’tiqod, milliy mafkura, demokratik qarashlar va hayotiy pozitsiyani shakllantirishdan iborat. Tarbiya mazmunining eng muhim xususiyatlaridan biri - bu insonning hayotiy jihatdan o’z-o’zini anglashi, uning shaxsiy hayoti va faoliyati o’zi yashab turgan muhitning subyekti sifatida e’tirof etilishi bilan tavsiflanadi.

Ixtiyoriylik. Erkinlik tufayli o’quvchi irodasi shakllanadi, u bir necha imkoniyatlardan birini ixtiyoriy tanlab oladi, ta’lim tizimida o’quvchilarga ushbu imkoniyatlar yaratilgan, ularning erkinlik huquqlari ta’minlangan.

Tarbiya jarayoni ko‘p qirrali jarayon bo‘lib, unda tarbiya mohiyatini yoritishga xizmat qiluvchi ichki va tashqi subyektiv va obyektiv omillar ko‘zga tashlanadi. O‘qituvchi subyektiv omillar asosida o‘quvchilarning ichki ehtiyojlari, qiziqishlari, hayotiy munosabatlari mazmunini anglashga yordam bersa, obyektiv omillar esa shaxsning hayot kechirishi, shakllanishi, hayotiy muammolarni ijobiy hal etishi uchun sharoit yaratadi.

Tarbiyaning uzluksizligi. Tarbiyaning yana bir xususiyati uzoq muddat davom etishidir. Tarbiya natijalari tez suratda yoki yaqqol ko‘zga tashlanmaydi. O‘zida insoniy sifatlarni namoyon eta olgan shaxsni tarbiyalab voyaga yetkazishda uzoq muddatli davr talab etiladi.

Tarbiyaviy ishlarni rejalashtirish. Tarbiyaviy ish rejasida mehnat tarbiyasiga alohida ahamiyat beriladi. O‘qituvchi o‘quvchilarning mehnat tarbiyasi rejasini tuzar ekan, o‘quvchilar mehnatining mashaqqati, charchoq va hordiq haqida aniq tasavvurlarga ega bo‘lishlarini hisobga olishlari kerak. Mohir o‘qituvchi tarbiyaviy ish rejasiga aniq bir maqsadni qo‘yadi.

Tarbiyachi-o‘qituvchi o‘quvchilarning qiziqish va ehtiyojlarini chuqur his etgan holda, vaziyatni hisobga olib mavzu tanlashi, uni tayyorlash va o‘tkazishda o‘quvchilarni keng ko‘lamda jalb etishi, yuksak samaradorlikning ta’minlanishiga e’tibor berish bilan birga, har bir o‘quvchining xohishini hisobga olishi, keskin rad etmasdan, yana o‘ylab ko‘rish, qiziqarliroq, soddaroq yo‘llarini topishing mumkin deb umidvor qilish o‘rinlidir. Tarbiyachi ijodkor bo‘lishi, o‘quvchilarni ham ijodiy faoliyat yuritishga jalb etishi, har bir tarbiyalanuvchida o‘zini va o‘zgalarni hurmat qilishga ishonch hosil qilishi lozim.

Xulosa qilib aytganda, tarbiya jarayoni jamiyat taraqqiyotining muhim omili bo‘lib, uning samaradorligi bevosita o‘qituvchining tarbiyachilik mahoratiga bog‘liqdir. Zamonaviy ta’lim sharoitida o‘qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki o‘quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantiruvchi tarbiyachi sifatida faoliyat yuritishi lozim. Tarbiyaviy ishlarni samarali tashkil etish uchun pedagogdan yuqori darajadagi kasbiy bilim, ijtimoiy-psixologik sezgirlik, ijodkorlik va mas’uliyat talab etiladi. Shuningdek, tarbiya jarayonida o‘quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish, ularning mustaqil fikrlashi va tashabbuskorligini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois, o‘qituvchining tarbiyachilik mahoratini uzluksiz rivojlantirib borish ta’lim tizimining ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. – T.: O‘zbekiston, 1992. -160 b.
2. Tarbiyaviy ish metodikasi. //Pedagogika institutlari uchun o‘quv qo‘llanma (L. I. Ruvinskiy tahriri ostida). – T.: O‘qituvchi, 1991. - 376 b.
3. Valixanova N. O‘zini-o‘zi rivojlantirish masalalari O‘quv qo‘llanma –Andijon: “Omadbek print number one” 2024. – 165-b.
4. Xoliqov A. Pedagogik mahorat. – T.: Iqtisod-Moliya, 2011. – 420 b.
5. Ziyomammedov B. Pedagogika. – T.: “ Turon-Iqbol”, 2006.-111 bet.